

O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH**Dadamirzayeva Gulzodaxon Obidjon qizi****Madaminova Gulchiroy Dilshodbek qizi****Andijon davlat pedagogika instituti****Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti****Biologiya yo‘nalishi (kechki) 2- bosqich 201- guruh talabalari****Usmonov Dilmurod Dolimovich****Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya o‘qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19480377>**

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi ekologik texnologiya turlari va ulardan oqilona foydalanish haqida keng tushunchalar berilgan.

Kalit so‘zlar: chiqindi, energiya, elektr, Nur Navoiy Solar, eko- inovatsiyalar, loyiha.

АННОТАЦИЯ: Данная диссертация дает широкое представление о типах экологических технологий и их рациональном использовании.

Ключевые слова: отходы, энергия, электричество, Nur Navoiy Solar, эко-инновации, проект.

Abstract: This dissertation provides a broad overview of the types of environmental technologies and their rational use.

Keywords: waste, energy, electricity, Nur Navoiy Solar, eco-innovation, project.

So‘ngi yillarda O‘zbekiston Respublikasida ekologik siyosat, yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish g‘oyalari davlat strategiyasining ustuvor yo‘nalishlarining biriga aylandi. 2030-yilgacha mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasida ekologik xavfsizlik, resurslardan oqilona foydalanish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish milliy maqsad sifatida belgilangan. Ekologik texnologiyalar nafaqat chiqindilarni kamaytirish, balki energiya samaradorligini oshirish, tabiiy resurslarni tejash hamda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bois mamlakatda ekologik texnologiyalarni ishlab chiqish, joriy etish va mahalliy sharoitlarga moslashtirish bo‘yicha qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Mamlakat miqyosida chiqindilarni boshqarish, suvni tejash, havoni ifloslanishdan himoya qilish kabi yo‘nalishlarda ekologik texnologiyalar joriy etilmoqda. Masalan, Toshkent, Samarqand va Buxoro shaharlarida “aqli chiqindi konteynerlari” bo‘yicha tajriba loyihalari yo‘lga qo‘yilgan. Bundan tashqari, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida biogaz texnologiyalari orqali chiqindilardan energiya ishlab chiqarilmoqda. Shuningdek, quyosh energiyasidan foydalanish bo‘yicha “Nur Navoiy Solar” loyihasi va Sirdaryo Shamol Parki” loyihalari O‘zbekistonning yashil energetika sohasidagi muhim qadamlaridan biridir. Bundan tashqari, aqli chiqindi qutilarining ovozli va vizual axborot berish funksiyalari aholining ekologik madaniyatini oshirish, ayniqsa yoshlar o‘rtasida chiqindilarni to‘g‘ri tashlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada, mazkur loyiha shahar hududlarida sanitariya holatini yaxshilash, chiqindilar hajmini kamaytirish va barqaror rivojlanish tamoyillarini amaliyotga joriy etishda samarali innovatsion yechim sifatida baholanadi.

Eko-innovatsiyalar – bu atrof-muhitga antropogen ta’sirni minimallashtirishga yo‘naltirilgan yangi texnologiyalar, g‘oyalar, uslublar va boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish hamda tatbiq etish jarayonidir. Ularning muhimligi:

- Ekologik muammolarni hal qilishda yangicha yondashuvlar taklif etadi
- Barqaror rivojlanishni ta’minlaydi

- Tabiiy resurslarni tejashga yordam beradi
- Kelajak avlodlar uchun sog'lom muhitni saqlayd

XULOSA. Eko-innovatsion tajribalar “Yashil maktab” dasturi doirasida amalga oshirilayotgan loyihalar: Quyosh energiyasi Bir nechta hududiy maktablarda quyosh panellari o'rnatilgan va energiya tejovchi texnologiyalar joriy etilgan Suv tejovchi tizimlar Tomchilatib sug'orish tizimlari, yomg'ir suvini yig'ish inshootlari va oqava suvlarni qayta ishlash texnologiyalari Chiqindilarni saralash Maktab hududida chiqindilarni saralash punktlari, organik chiqindilarni kompostlash, qayta ishlashga o'rgatish Maktab bog'lari Organik maktab bog'lari, ko'kalamzorlashtirish loyihalari, o'simliklar kolleksiyalari va tajriba maydonchalar Bu tajribalar boshqa ta'lim muassasalari uchun namuna vazifasini o'taydi va keng tarqalishga loyiq.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi.
2. O'zbekistonda ekologik siyosat va texnologiyalar rivoji bo'yicha rasmiy materiallar. Toshkent, 2023.
3. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi.
4. O'zbekistonda yashil iqtisodiyot va ekologik texnologiyalarni joriy etish loyihalari. Toshkent, 2022.